

10.5281/zenodo.17751322

PROJETO TERAPÊUTICO SINGULAR COMO ESTRATÉGIA DE CUIDADO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Esther Araújo Segala¹ ; Elias Marques e Silva¹ ; Anna Karolina Andrade Cardoso¹ ; Miguel Alexandre Alves Gomes¹ ; Jeane Franco Pires Medeiros² ; Ana Amélia Freitas Vilela² ; Wender Lopes Rezende² , Virgínia Oliveira Chagas²

¹ Graduando em Medicina pela Universidade Federal de Jataí - UFJ, Jataí, Goiás, Brasil

² Professor(a) do curso de Medicina da Universidade Federal de Jataí - UFJ, Jataí, Goiás, Brasil

INTRODUÇÃO E OBJETIVOS: A Atenção Primária à Saúde (APS) é a principal porta de entrada do Sistema Único de Saúde e desempenha papel essencial na coordenação do cuidado, no acompanhamento longitudinal e na integralidade da atenção. O Projeto Terapêutico Singular (PTS) surge como uma ferramenta estratégica nesse cenário, por favorecer a construção coletiva de planos de cuidado individualizados, considerando não apenas a condição clínica, mas também fatores sociais, culturais e familiares que influenciam a saúde. Este relato tem como objetivo descrever a implementação do Projeto Terapêutico Singular na Atenção Primária à Saúde à uma família, a partir de visitas domiciliares realizadas por estudantes do primeiro período de Medicina da UFJ, em atividades do submódulo Práticas de Integração Ensino, Serviço, Comunidade I (PIESC I). **RELATO DE EXPERIÊNCIA:** A experiência foi desenvolvida a partir de visitas domiciliares realizadas a uma família composta por duas irmãs idosas, residentes na área adscrita da Unidade Básica de Saúde Cidade Jardim. Durante as visitas, foi possível identificar sobrecarga física e emocional da idosa de 74 anos, relacionada às demandas do cuidado da irmã de 65 com deficiência intelectual, bem como a necessidade de organizar os medicamentos de uso contínuo. Além disso, identificou-se fragilidades no acesso a serviços especializados de oftalmologia. O PTS contemplou intervenções voltadas à redução da sobrecarga da cuidadora, à organização da rotina domiciliar, à inclusão de atividades adaptadas para a irmã com deficiência, como atividades artísticas de pintura e desenho, exercícios leves adaptados, como alongamentos e caminhada supervisionada dentro de casa ou no quintal. Além disso, foi proposto e organizado um quadro de organização semanal de medicamentos e caixas organizadoras de comprimidos. Por último, as intervenções foram apresentadas para a equipe da APS de forma a ampliar o acompanhamento pela equipe, principalmente por meio das visitas do Agente Comunitário de Saúde. **CONCLUSÕES:** A experiência evidenciou a importância do PTS na promoção de cuidado integral. A atuação conjunta de estudantes, docentes e equipe de APS permitiu identificar necessidades específicas da família, contribuindo para a autonomia das idosas, a adesão terapêutica e a melhoria da qualidade de vida, reforçando a relevância do cuidado centrado na pessoa e da integração ensino-serviço-comunidade.

Palavras-chave: atenção primária à saúde; saúde pública; visita domiciliar.